

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРОЛ ВА ЎҚ-ДОРЛАРНИ ЛИЦЕНЗИЯЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ

Норбутаев Эркин Хўрозович

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184874>

Дунё давлатларининг тажрибаси жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш вазифалари аксарият ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг зиммасига юклатилганлигини кўрсатади. Ҳуқуқ назариясида ҳам лицензиялаш замонавий миллий қонунчилигимизнинг жадал ривожланаётган институтларининг бири ҳисобланиб кенг ҳажмдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишда кенг қўлланилиши эътироф этилган¹. Мазкур муносабатларни янада такомиллаштириш масалалари доимо диққат марказида бўлиб, "...илғор хорижий тажриба асосида лицензия ва рухсатномалар турларини қисқартириш, уларни бериш тартибини соддалаштириш ва тегишли талаблар бажарилишини мониторинг қилишнинг ошқора механизмларини ишлаб чиқиш ҳозирги давр талабидир"².

Лицензиялаш институтининг ривожланиши, бугунги кунда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли маъмурий ислохотлар шароитида янада долзарб эканлигидан далолат беради. Зеро, "...тадбиркорлик соҳасини давлат томонидан тартибга солишнинг бюрократлашган методлари ҳали ҳам сақланиб қолмоқда, бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бизнеснинг рақобатдошлигини жадал ривожлантириш, ишбилармонлик муҳитига янги технологиялар ва инновацияларни татбиқ қилиш, қулай инвестициявий ва ишбилармонлик муҳитини яратиш бўйича давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончни мустаҳкамлашга тўсқинлик қилмоқда. Хусусан:

биринчидан, тадбиркорлик фаолияти соҳасида замонавий талабларга жавоб бермайдиган, умрини ўтаб бўлган кўп миқдордаги лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомиллари сақланиб қолмоқда;

иккинчидан, бизнес жараёнларини бошқаришнинг бозор механизмлари жуда секинлик билан татбиқ этилмоқда, шу жумладан, тартибга солиш функциялари ҳаддан ташқари марказлашган, ўзини ўзи тартибга солиш ва жамоатчилик назорати механизмлари суст даражада қолмоқда;

учинчидан, тадбиркорлар ҳанузгача айрим ваколатли органлар томонидан лицензия ва рухсатнома бериш хусусиятига эга ҳужжатларни расмийлаштиришда маъмурий тартиб-таомилларнинг чўзилиш ҳолатлари билан тўқнашмоқда;

тўртинчидан, ваколатли давлат органлари ўртасида лицензия ва рухсат бериш хусусиятидаги ҳужжатларни тубдан қисқартириш, маъмурий тартиб-таомилларни янада соддалаштириш ва очиқлик даражасини оширишга қаратилган ўзаро ҳамкорлик

¹ Абдусаломов М-У.Э. Тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий усуллари ва муаммолари. Ю.ф.н.дис...автореферати. – Т., 2003. – 23 б.; Селиманова С.М. Административно-правовые совершенствования лицензионной системы в Республике Узбекистане: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2016. – 85 с.; Абдураимова Н. Права предпринимателей – под постоянной защитой // Вестник Высшего хозяйственного суда. 2014 № 12. - С.71-73;

² <https://uza.uz/oz/politics/litsenziyalash-va-rukhsatnomalar-berish-tartibi-tubdan-takom-17-02-2020>

зарур даражада олиб борилмаяпти»³.

Эътироф этиш жоизки, лицензиялаш ижтимоий муносабатларни тартибга солиш усуллари қаторида ўзининг мустахкам ўрнига эга бўлиб иқтисодий муносабатларининг ривожланиши, тадбиркорлик фаолиятининг янги турлари пайдо бўлиши билан бевосита боғлиқ. Шу сабабли лицензия, лицензиялаш тизими ва лицензиявий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш масалалари мунтазам равишда илмий изланишларнинг объекти бўлиб келмоқда.

Дарҳақиқат, лицензиялаш ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг усулларида бири бўлган, ўз мазмунига кўра комплекс тавсифланадиган, оммавий ва хусусий ҳуқуқ нормалари билан тартибга солинадиган, ўз табиатига кўра асосан императив қоидалар ва тартиботларни акс эттирган, давлатнинг оммавий таъсир этишининг маъмурий-ҳуқуқий усули ҳисобланади. Бу борада ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятининг энг муҳим жиҳати – унинг жамоат хавфсизлигини таъминлашга, қоидабузарликларни аниқлашга, айрим турдаги фаолият билан шуғулланиш учун лицензияга эга бўлган шахслар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишини олдини олишга, шунингдек, лицензия-рухсат этувчи тизим қоидаларини бузганларни жавобгарликка тортишга йўналтирилганлигини эътироф этиш керак.

Таъкидлаш жоизки, лицензиялаш соҳасидаги ижтимоий муносабатларнинг кенг тарқалганлиги сабабли, улар турли даражадаги, яъни Ўзбекистон Республикаси қонунлари, Олий Мажлис қарорлари, Вазирлар Махкамасининг қарорлари, ички ишлар органлари томонидан қабул қилинадиган идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

Бугунги кунда лицензиялаш қонунчилиги тизимида Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида» қонуни, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 12 майдаги «Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб қилинадиган фаолият турларининг рўйхати тўғрисида» қарорлари⁴, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2002 йил 28 июндаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида»ги қарори⁵ марказий

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 11 апрелдаги «Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони // *Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси*, 12.04.2018 й., 06/18/5409/1059-сон

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 12 майдаги «Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб қилинадиган фаолият турларининг рўйхати тўғрисида»ги қарори \ \ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 2-сон, 14-модда; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 14-сон, 110-модда; 2007 й., 29-30-сон, 295-модда, 37-38-сон, 377-модда; 2009 й., 37-сон, 403-модда; 2010 й., 37-сон, 313-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 481-модда; 2011 й., 52-сон, 555-модда; 2012 й., 15-сон, 163-модда, 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон, 233-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга ошириш чора-тадбирлари ҳақида»ги қарори \ \ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 11-12-сон, 97-модда; 2003 й., 14-сон, 114-модда; 2004 й., 9-сон, 105-модда; 2006 й., 20-21-сон, 181-модда, 22-сон, 195-модда, 36-сон, 362-модда; 2007 й., 7-8-сон, 68-модда, 33-34-сон, 344-модда, 44-сон, 446-модда, 46-47-сон, 471-модда; 2008 й., 40-41-сон, 412-модда; 2009 й., 52-сон, 568-модда; 2010 й., 42-43-сон, 363-модда; 2011 й., 7-8-сон, 65-модда, 19-сон, 189-модда, 20-21-

ўрин эгалламоқда. Улар, биринчидан, берилган “лицензия” тушунчаси лицензиялашнинг ҳуқуқий режими учун ягона, бир шаклдаги базани ташкил этиб, иккинчидан, лицензияланиладиган фаолият турларининг рўйхатини ўз ичига олади. Бинобарин, унга киритилган фаолият турларига мувофиқ, ҳуқуқий режим барчалар учун лицензия қўллашнинг бир хил ҳуқуқий мазмунга эга.

Таъкидлаш жоизки, ички ишлар органларининг лицензиялаш фаолиятида “лицензия” ва “рухсат” тушунчалари асосий аҳамиятга эга. Миллий қонунчиликда фақат “лицензия” тушунчасини тартибга солишга ҳаракат қилинган бўлсада, ўз навбатида, “рухсат” иборасининг аниқ ҳуқуқий таърифи ўз ифодасини топмаган. Ушбу тушунчаларнинг моҳиятини тўлиқ тушуниб олиш учун, уларнинг келиб чиқишини, мазмундаги ўзаро фарқини ёки ўхшашлигини тушуниб олиш зарур. Лицензия деганда амалдаги қонунларга кўра муайян фаолиятни амалга ошириш учун давлат органлари томонидан бериладиган рухсат тушунилади⁶.

Лицензия ва рухсат тушунчалари турли манбаларда - энциклопедия, луғат, илмий ишлар - монография, диссертация, илмий мақолалар ва тезисларда кўриб чиқилган. Жумладан, юридик энциклопедияда *лицензия* (лот. – *эркинлик, ҳуқуқ*) – махсус ваколатли давлат органи амалдаги қонун ҳужжатларига кўра лицензияланиши лозим бўлган фаолият тури билан муайян муддат давомида шуғулланиш учун бериладиган рухсат⁷ сифатида белгиланган. Ўзбекистон юридик энциклопедиянинг муаллифларининг фикрича, лицензия (лот. *licenzia* ҳаракатлар эркинлиги, ҳуқуқ) – лицензияловчи орган томонидан лицензия талабгорларига ўрнатилган шартларга қатъий риоя этган холда лицензияланадиган турдаги фаолиятни амалга оширишга бериладиган рухсат (ҳуқуқ)⁸. Демак юқоридагиларни таҳлил қилиш асосида “рухсат” тушунчаси “лицензия” тушунчаси билан биргаликда, айнан давлат, ваколатли орган томонидан муайян фаолият юритиш учун бериладиган махсус ижозат сифатида кўрилишини кўришимиз мумкин.

Шу билан бирга, асосий бўлган – “рухсат” иборасини ҳам тушуниб олиш лозим. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида ушбу тушунчани, бирор ишни бажариш, қилиш, амалга ошириш учун шу ишга таалуқли ёки жавобгар киши, орган, ташкилот ва ш.к. томонидан берилган ижозат, розилик жавоби сифатида белгилайди⁹. Шундай қилиб, кўриниб турибдики, ушбу иккала тушунча бир бирига ўхшаш бўлиб, қонунчиликда

сон, 202-модда; 2012 й., 12-сон, 130-модда, 44-сон, 507-модда; 2013 й., 23-сон, 302-модда, 25-сон, 324-модда, 34-сон, 458-модда, 37-сон, 485-модда; 2014 й., 31-сон, 380-модда; 2015 й., 26-сон, 338-модда; 2016 й., 18-сон, 195-модда, 27-сон, 326-модда; 2017 й., 14-сон, 228-модда, 15-сон, 257-модда, 19-сон, 345-модда, 20-сон, 364-модда, 33-сон, 857-модда.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида» қонуни // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 142-модда; 2003 й., 1-сон, 8-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 14-сон, 110-модда; 2006 й., 41-сон, 405-модда; 2011 й., 36-сон, 363-модда; 2013 й., 18-сон, 233-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда; 2015 й., 33-сон, 439-модда, 52-сон, 645-модда; 2017 й., 1-сон, 1-модда, 16-сон, 265-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.10.2018 й., 03/18/494/1992-сон, 13.11.2019 й., 03/19/583/4016-сон, 04.12.2019 й., 03/19/586/4106-сон; 07.01.2020 й., 03/20/600/0023-сон

⁷ Юридик энциклопедия/Юридик фанлар доктори, профессор У. Таджихановнинг умумий таҳририда. – Т.: “Шарқ”, 2001. – Б. 275.

⁸ Ўзбекистон юридик энциклопедияси \\ Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов. Т., 2010. – 559 б.

⁹ Қаранг: Ўзбек тилининг изоҳли луғати/А.Мадвалиев таҳрири остида.,–Т.,“Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти., Б.–399.

назарда тутилган муайян талабларга риоя этган холда қандайдир фаолият билан шуғулланиш ҳуқуқини берувчи давлатнинг махсус рухсатини англатади. Хар иккала тушунча ҳам рухсат берувчи битта режимнинг таркибий қисми ҳисобланади: ҳам юридик, ҳам жисмоний шахс, муайян ҳаракатларни амалга оширишга рухсат этиш тўғрисидаги ариза билан тегишли органга мурожаат қилиб, уларни амалга оширига давлат томонидан рухсат олади (масалан, фуқаровий ва хизмат қуролларини ҳамда улар ўқ-дориларини олиш).

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда, кўпинча “рухсат” тушунчаси қавс ичида “лицензия” ва аксинча “лицензия” деганда қавс ичида “рухсат” деб барабар ишлатилади, ҳар иккала тушунчага қўйиладиган асос ва талаблар, берилиш механизми ва уларни тугатиш айнан бир хил. Шундай қилиб, қонун чиқарувчи ушбу иккала тушунча ўзларининг мазмунига кўра ўхшаш эканлигини намоён этади. «Лицензия» ва «Рухсат» расмий ҳужжат бўлиб, шахснинг муайян масалаларда, фаолият турида ваколатга эгалигини давлат томонидан тан олинишини билдиради, рухсат ва лицензияда кўрсатилган мазкур фаолият турлари билан шуғулланиш ҳуқуқини беради ҳамда ушбу ҳужжатларни амал қилиш шартларини ва муддатларини белгилайди.

Юридик адабиётларда лицензия тушунчасига турли-туман, баъзан бир-бирига қарама-қарши фикрлар билдирилади. Жумладан, С.М.Селиманованинг фикрича, лицензия деганда, лицензияловчи орган томонидан жисмоний ва юридик шахсларга уларнинг аризаларини кўриб чиқиш натижалари бўйича бериладиган, муайян вақт давомида ёки муддатсиз тарзда лицензиялаштирилладиган фаолият турини амалга ошириш имконини берадиган расмий ҳужжат¹⁰ тушунилади. Мазкур фикрда муайян турдаги фаолият билан шуғулланиш учун бериладиган расмий розиликтегишли давлат органлари томонидан берилиши яққол кўриниб турибди.

Ўз навбатида Э.Ҳожиёвнинг фикрича – лицензия бу лицензияланадиган фаолият турини амалга оширишга розилик беришни англатадиган ўзига хос ҳужжат бўлиб, унда фаолиятнинг муайян турларини амалга ошириш учун белгиланган талабларга мослиги тан олинади ва унинг асосида тегишли фаолият амалга оширилиши мумкин¹¹. Демак, бундай тан олиш тегишли фаолиятни амалга оширишнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади.

Л.Б.Хваннинг фикрича, лицензия муайян турдаги тадбиркорлик фаолияти турларини амалга оширишнинг бошланиши ва тамомланишига рухсат беришнинг ҳуқуқий режими бўлиб, биринчидан, муайян турдаги хўжалик фаолияти турини амалга ошириш ҳуқуқини, муддати ва чегараларини давлат томонидан тан олиниши ва белгиланиши, иккинчидан амалга ошириладиган фаолият устидан давлат контроли ўрнатилиши, учинчидан фаолиятни амалга оширишни тўхтатиш ва тугатишнинг алоҳида асослари ва тартиби мавжудлиги ва тартибга солинганлигини англатади¹². Бунда муаллифнинг фикрича лицензия тушунчасига рухсат берилган фаолиятни амалга оширишнинг тегишли органлар томонидан контроль қилиниши, ҳамда тегишли талабларга риоя этилмаганида лицензияни бекор қилиниши мумкинлиги ҳам киритилади.

¹⁰ Селиманова С.М. Ўзбекистон Республикасида лицензиялаштириш тизимини такомиллаштиришнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари. Докторлик диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2016. – Б.25.

¹¹ Ҳожиёв М. Маъмурий ҳуқуқ. Дарслик. –Т., 2007. -С. 143-146.

¹² Қаранг: Хван Л.Б. Административное право. Учебник. –Т. 2007. -С.187-189.

Хориж олимларидан И.В.Ершова и Т.М.Ивановалар эса лицензия давлатнинг хавфсизлиги ва мудофаа қудратини сақлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилиши таъминлаш, уларнинг қонуний манфаатларини амалга ошириш мақсадида амалга ошириладиган давлат контроли хужжатидаир” деб таърифлайдилар¹³. Профессор Ю.А.Тихомиров, лицензия – хўжалик субъектининг муайян турдаги фаолиятни, ўрнатилган тартиб ва қоидаларга риоя қилган ҳолда амалга ошириш ҳуқуқини расмий равишда тасдиқлайдиган расмий рухсат, дейди¹⁴. Келтирилган фикрларни таҳлил қилиш натижасида муаллифларнинг аксарияти лицензиялашни давлат ҳокимиятининг ижро органларининг маъмурий-бошқарув функцияси доирасида кўраётганлигига, лицензия муайян расмий хужжат эканлигига, уни олиш ва бекор қилишнинг муайян тартиб-таомиллари мавжудлигига амин бўлишимиз мумкин.

Юқоридагиларга асосланган ҳолда, бизнингча, *лицензия* деганда ички ишлар органлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларга фаолият юритишга рухсат берилганлигини билдирувчи, чекловчи хусусиятга эга бўлган, ариза асосида бериладиган, лицензиялаш ва рухсат этиш талаб ва шартларига риоя этиш мажбуриятини юкловчи ҳуқуқий хужжат тушунилади.

Лицензиялаш масалалари турли муаллифлар томонидан ўрганилган бўлса-да бу борада ҳалигача ягона назарий қарашлар шаклланмаган. Бугунги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотларнинг асосий мақсади ва устувор йўналишлари ҳам лицензиялаш муносабатларини қайта кўриб чиқишни талаб этмоқда. Шундан келиб чиққан ҳолда лицензияланадиган фаолият турларини қисқартириш, лицензиялаш тартиботларини либераллаштириш ва давлат органларининг бу борадаги фаолиятини янада мақбуллаштириш зарурати лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиатини тубдан янгича нуқтаи назардани кўриб чиқишни тақазо этади. Чунки бугунги кунда эллиқдан ортиқ фаолият турларини амалга ошириш учун лицензия талаб этилади ва ушбу фаолият турлари иқтисодий фаолиятнинг устувор йўналишларини ташкил этади¹⁵.

И. А. Хамедовнинг фикрича, Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган маъмурий ислохотлар доирасида рухсат этувчи тартиб-таомилларни (лицензиялаш, сертификатлаш, рўйхатга олиш) соддалаштиришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий хужжатларни (қонун лойихаларини) тайёрлаш ишларини фаоллаштириш лозим¹⁶.

А.А. Лининг фикрича, лицензиялашнинг ҳуқуқий тартибга солиниши мавҳумликдан аниқликка қараш принципига асосланади. Қонун лицензиялашнинг мавҳум талабларни, шартларини ва тартибини белгиласа, қонуности хужжатлар унинг қоидаларини фаолиятнинг хар хил турларига қўллаш тартибини аниқлаштиради.

¹³ См.: Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право. Учебное пособие. М., 1999. С. 36.

¹⁴ См.: Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998. С. 422.

¹⁵ Селиманова С.М. Ўзбекистон Республикасида лицензиялаш тизимини такомиллаштиришнинг маъмурий-ҳуқуқий жиҳатлари. Докторлик диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2016. – Б.25.

¹⁶ Хамедов И. Некоторые вопросы совершенствования законодательства об административной ответственности в Республике Узбекистан \ \ Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари Ахборотномаси. 2012. №3 (11). – С.19-25.

Шундай қилиб, лицензиялаш жараёнида қонунларнинг ўрни қонуности ҳужжатларга қараганда жиддий эмас¹⁷.

Профессор Б.Э.Косимов ва профессор Х.Т. Адилкариевларнинг таҳрири остидаги «Маъмурий ҳуқуқ» дарслигида, лицензиялаш сертификатлаш, солиқ солиш, рўйхатга олиш каби шакллар билан бир қаторда давлат бошқарувининг тартибга солувчи функциясига киритилган¹⁸.

Лицензиялаш муаллифлар томонидан турли нуқтаи назардан баҳоланган бўлиб, лицензиялаш - ҳуқуқий режим; усул, назорат шакли, ижроия ҳокимият органлари фаолияти шакли, ҳуқуқий институт, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ва ҳуқуқ тартиботни ҳимоя қилиш усули, тадбиркорлик фаолиятини легитимлаштириш шакли, юридик шахс ҳуқуқий мақомининг пайдо бўлиши, рухсат бериш тизими шакли сифатида тадқиқ этилган. Масалан, С.В. Алексеев ва В.С. Дробязколар лицензиялашни тадбиркорлик фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солишнинг усулларида бири сифатида тушунтирсалар¹⁹, А.Б. Багандов ва Ю.С. Юрьевалар ушбу лицензиялашни ижроия ҳокимият фаолиятининг маъмурий-ҳуқуқий шакли сифатида тадқиқ қилган²⁰. О.С. Троценко лицензиялашни рухсат бериш тизимининг таркиби сифатида, жамоат муносабатлари тизими сифатида, комплекс ҳуқуқий институт сифатида ва инсон фаолияти шакли сифатида кўриб чиқиш мумкин деб ҳисоблайди²¹. С.М. Селиманова эса лицензиялашни ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишнинг маъмурий-ҳуқуқий усули сифатида таърифлайди²².

Бизнинг фикримизча, С.В. Алексеев ва В.С. Дробязколар сингари “лицензиялаш фақатгина тадбиркорлик фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиш усули сифатида тушунилиши” хусусидаги фикрларига тўлиқ қўшилиб бўлмайди. Чунки, лицензиялаш фақатгина тадбиркорлик фаолиятини эмас, ижтимоий муносабатларнинг бошқа соҳаларини ҳам тартибга солишга қаратилади. Биз бу борада С.М. Селиманованинг лицензиялашни ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишнинг маъмурий-ҳуқуқий усули сифатидаги фикрини маъқуллаймиз.

Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 25 майдаги «Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида»ги қонунининг 3-моддасида ҳам «лицензиялаш – лицензия бериш тўғрисидаги аризани топшириш ва кўриб чиқиш, лицензиянинг амал

¹⁷ Ли А.А. Административные процедуры: состояние и перспективы развития законодательства в Республике Узбекистан. \ Материалы международного симпозиума 29-30 сентября 2007 г. Т., 2008. –С.172

¹⁸ Маъмурий ҳуқуқ. Дарслик Б.Э.Косимов ва Х.Т.Одилкариевларнинг умумий таҳрири остида. –Т., 2015. – Б.117.

¹⁹Алексеев С.В. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2005. – С. 33.; Дробязко В.С. Административно-правовой статус индивидуального предпринимателя: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 16.

²⁰ Багандов А.Б. Административно-правовой механизм лицензирования в Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 34.; Юрьева Ю.С. Лицензирование как форма деятельности органов исполнительной власти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2008. – 23 с.

²¹ Троценко О.С. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности (гражданско-правовой аспект): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург., 2005. – С. 8.

²² Селиманова С.М. Административно-правовые совершенствования лицензионной системы в Республике Узбекистане: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Ташкент, 2016. – 85 с

қилишини тўхтатиб туриш ёки тугатиш, шунингдек уни бекор қилиш ва қайта расмийлаштириш жараёни билан боғлиқ тадбирлар комплекси» сифатида таърифланган.

Юқорида лицензиялашни комплекс ҳуқуқий муносабат сифатида таъкидлаган Эдик. Хусусан, О.С. Троценко лицензиялашни хусусий-ҳуқуқий жиҳатдан ўрганган. Шу билан бирга ушбу муаллиф лицензиялашни комплекс ҳуқуқий тартибга солиш сифатида кўриб чиқиш зарурлигини қайд этади. Унинг фикрича: бу муносабатлар бир томонидан мулкӣ, фуқаровий-ҳуқуқий ҳисобланади, бошқа томондан маъмурий-ҳуқуқий характерга эга²³.

Шундай қилиб, лицензиялаш институти ҳуқуқий нуқтаи назардан икки хил кўринишга эга бўлиб, унинг оммавий-ҳуқуқий жиҳатлари асосан лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиатига боғлиқ ҳисобланади.

М. Агапова лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий тарбиатига хос қуйидаги белгиларни ажратиб кўрсатади:

- а) лицензион муносабатлар давлат бошқаруви соҳасида пайдо бўлади;
- б) қарор қабул қилиш бир томонлама ҳукмронликка асосланади;
- в) ижроия ҳокимиятнинг ваколатли бошқарув субъекти ваколатларини амалга оширади;
- г) лицензион муносабатларда қонунийликни таъминлашнинг махсус (маъмурий-ҳуқуқий) режими мавжуд²⁴.

О.Қ. Умаровнинг таъкидлашича, эса лицензиялаш мазмун-моҳияти билан давлат хавфсизлиги ва мамлакат мудофаасини таъминлаш, фуқаролар саломатлиги ва маънавиятини, уларнинг қонуний манфаатларини ҳамда ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилган бўлиб, тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан тартибга солишнинг бир тури ҳисобланади²⁵.

Ю.С. Юрьеванинг таъкидлашича, лицензиялаш иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг ҳуқуқий чораси ҳисобланади²⁶. Бироқ муаллифнинг ушбу фикрини фақат бир ёқлама бўлиб лицензиялашда жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлиги, атроф-муҳит муҳофазаси, давлат хавфсизлиги кабилар ҳам таъминланади. Умуман олганда лицензиялаш ва рухсат бериш тартиботлари орқали давлат томонидан тадбиркорлик соҳасидаги оммавий манфаатлар таъминланади ва муҳофаза этилади.

Юқоридагиларни таҳлил қилиш асосида, бизнинг фикримизча, лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий табиати қуйидагиларда намоён бўлади:

биринчидан, лицензиат маълум маъмурий тартиб-қоидалар ва шартларни адо этиш лозим;

²³ Троценко О.С. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности (гражданско-правовой аспект): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург., 2005. – С. 10. (32 с.)

²⁴ Агапова М.А. Институт лицензирования в административном праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2006. – С. 4- 5. (28 с.)

²⁵ Умаров О.Қ. Хўжалик ҳуқуқи: Ўқув қўлланма. – Фарғона, 2008. – Б. 24.

²⁶ Юрьева Ю.С. Лицензирование - правовое средство обеспечения экономической безопасности // Право и современность. Сборник научно-практических статей / Под ред Л.И. Бочковой, С В Савинова Вып 3 Ч 1 Саратов: СЮИ МВД России, 2008 (0,3 пл)

иккинчидан, ушбу фаолият турларини бажариш ёки амалга ошириш чоғида ҳам маълум маъмурий тартиб-қоидалар ва шартларга амал қилиниши зарур;

учинчидан, бу жараён ижроия ҳокимиятнинг тегишли ваколатли субъектлари томонидан маъмурий тартибда назорат қилиб борилади;

тўртинчидан, лицензиялаш ва бошқа рухсат бериш тартиботларига амал қилмаслик маъмурий жавобгарликни ёхуд бу борадаги рухсатни маъмурий тартибда тўхтатиш ёки тугатишни келтириб чиқаради;

бешинчидан, лицензият маълум қатъий талабларга жавоб бериши лозим;

олтинчидан, лицензиялаш муносабатларида барча ҳолларда давлатнинг императив ҳуқумронлиги намоён бўлади.

Демак, лицензиялашни жорий этишдан мақсад, фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, жамоат хавфсизлигига зиён ҳамда атроф-муҳитга зарар етказилишига сабаб бўлиши мумкин бўлган муайян фаолиятлар ёки ҳаракатларнинг хавфсиз бажарилиши ёки амалга оширилишини таъминлаш ҳисобланади ва унга эришиш учун мажбурий маъмурий-тартиботлар белгиланади.

Ўз навбатда, лицензиялаш бўйича ягона ёндошувлар мавжуд эмаслиги мазкур тизимнинг ҳуқуқий табиати, унинг моҳияти, аҳамияти ва хусусиятлари тўғрисидаги масалани кўриб чиқиш заруратини вужудга келтирмоқда.

Лицензиялашнинг ҳуқуқий табиати борасида турли қарашлар билдирилмоқда. Лицензиялаш тизимига фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назардан қаралганда, уни юридик шахс ёки фуқаро – тадбиркорнинг ҳуқуқий лаёқатини вужудга келиши муаммолари билан чамбарчас боғлиқлиги кўринади.

Лицензиялаш муаллифлар томонидан турли нуқтаи назардан кўриб чиқилган. Хусусан, лицензиялаш ҳуқуқий режим сифатида (А.Б. Багандов, А.В. Гуцин, С.В. Пыхтин); усул сифатида (А.А. Савостин, А.Г. Семенников, С.А. Тарасов); назорат шакли сифатида (В.И. Новоселов, Д.В. Новохатский, В. Савчук, А.В. Хвалина); ижроия ҳокимият органлари фаолияти шакли сифатида (А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов); ҳуқуқий институт сифатида (А.Б. Багандов, И.В. Гутов, Ю.Н. Мильшин); фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ва ҳуқуқ тартиботни ҳимоя қилиш усули сифатида (С.В. Дробязко, К.И. Костылева, А.В. Шестаков); тадбиркорлик фаолиятини легитимлаштириш шакли сифатида (Т.А. Гусева, Ж.Л. Ионова, М.Олейник); юридик шахс ҳуқуқий мақомининг пайдо бўлиши сифатида (Е.И.Спектор, О.С. Троценко); рухсат бериш тизими шакли сифатида (Д.Н. Бахрах, Д.В. Осинцев) тадқиқ этилган. Масалан, С.В. Алексеев ва В.С. Дробязколар лицензиялашни тадбиркорлик фаолиятини маъмурий-ҳуқуқий тартибга солишнинг усулларида бири сифатида тушунтирсалар²⁷, А.Б. Багданов ва Ю.С. Юрьевалар ушбу лицензиялашни ижроия ҳокимият фаолиятининг маъмурий-ҳуқуқий шакли сифатида тадқиқ қилган²⁸. О.С. Троценко лицензиялашни рухсат бериш

²⁷Алексеев С.В. Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2005. – С. 33. (52 с.), Дробязко В.С. Административно-правовой статус индивидуального предпринимателя: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2006. – С. 16. (25 с.)

²⁸Багандов А.Б. Административно-правовой механизм лицензирования в Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2008. – С. 34. (48с.), Юрьева Ю.С. Лицензирование как форма деятельности органов исполнительной власти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 2008. – 23 с.

тизимнинг таркиби сифатида, жамоат муносабатлари тизими сифатида, комплекс ҳуқуқий институт сифатида ва инсон фаолияти шакли сифатида кўриб чиқиш мумкин деб ҳисоблайди²⁹.

Лицензиялашнинг маъмурий ҳуқуқий табиатини ва уни ички ишлар органларининг рухсат этувчи фаолияти билан ўзаро муносабатини аниқлаш учун унинг қонунчилик орқали тартибга солувчи тизимидаги ўрнини аниқлаш лозим. Унинг ўрни эса, мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш билан бевосита боғлиқдир.

Шундай қилиб, лицензиялашнинг маъмурий-ҳуқуқий белгиларига қуйидагиларни киритиш мумкин:

- лицензиялаш талаб ва шартларнинг мавжудлиги;
- лицензиялаш субъектларининг ўзаро муносабатларининг ихтиёрийлиги (лицензияга талабгор ёки лицензиатларнинг ички ишлар органларига мурожаати);
- лицензиялаш муносабатларининг императивлиги, лицензиялашни қонун нормалари асосида амалга оширилиши;
- лицензиялаш субъектлари доирасининг чекланганлиги (ички ишлар органлари - лицензияга талабгор ёки лицензиат);
- лицензиялаш муносабатлари субъектларининг ваколатлари, ҳуқуқ ва мажбуриятларининг хажм жihatдан турли хиллиги.

Бундан ташқари, таъкидлаш жоизки, рухсат этувчи тизим – бу давлатнинг махсус ҳолатига (хавфсизлик, жамоат тартиби ва ҳ.к.) эришишни талаб этувчи турли соҳаларидаги муносабатларни тартибга солишга кўмаклашувчи махсус ҳуқуқий воситаларнинг мажмуидир.

Мазкур параграфда баён этилганлар лицензия ва лицензиялаш тушунчаларининг нақадар кўп қиррали эканлиги ва кенг маъмурий-ҳуқуқий тавсифга эгалигидан далолат беради. Шундай қилиб, И.А. Хамедов, А.А. Ли, Э. Хожиевлар лицензиялаш давлатнинг хўжалик юритувчи субъектларни фаолиятига таъсир этиш воситаси³⁰, деган фикрни билдиришган бўлса, В.И.Шалашов, А.В. Луговская, С.В. Казимиров, Г.В.Мельничук, О.Олейник, И.В.Ершовалар лицензиялаш фуқаро ва юридик шахсларга муайян фаолият тури билан шуғулланиш учун гувоҳнома бериш ҳамда ҳуқуқий тартиботни сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлашнинг усули сифатида кўрадилар³¹.

Юртимиз ва хорижий олимларнинг фикр-мулоҳазаларини таҳлил қилиш натижасида қуйидаги тушунчаларнинг муаллифлик таърифи шакллантирилди:

Лицензия деганда ички ишлар органлари томонидан жисмоний ва юридик шахсларга

²⁹ Троценко О.С. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности (гражданско-правовой аспект): Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Екатеринбург., 2005. – С. 8. (32 с.)

³⁰ Хамедов И.А. О концепции совершенствования государственного управления в Республике Узбекистан в рамках административной реформы. \ \ Материалы международного симпозиума 29-30 сентября 2007 г. Т., С.113.; 247. Ли А.А. Административные процедуры: состояние и перспективы развития законодательства в Республике Узбекистан. \ \ Материалы международного симпозиума 29-30 сентября 2007 г. Т., 2008. –С.172.; Ножіуев Е. Ма’мурий ҳуқуқ. Дарслик. – Т., 2006. – В.46.

³¹ Мельничук Г.В. Лицензирование как форма государственного регулирования предпринимательской деятельности в России и США. Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. –С. 34; Олейник О. Лицензирование отдельных видов деятельности в российском праве // Закон. 2000. - № 1. С. 20-24.; Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. – М., 1999. –С. 36.

фаолият юритишга рухсат берилганлигини билдирувчи, чекловчи хусусиятга эга бўлган, ариза асосида бериладиган, лицензиялаш ва рухсат этиш талаб ва шартларига риоя этиш мажбуриятини юкловчи ҳуқуқий ҳужжат тушунилади.

Ички ишлар органларининг назорат-лицензиялаш фаолияти жисмоний ва юридик шахсларнинг махсус (рухсат) лицензия олиш, узайтириш, қайта расмийлаштириш, қайта рўйхатга олиш, бекор қилиш тартибини белгилаш, шунингдек, улар томонидан лицензиялаш фаолияти қоидаларига риоя этишни назоратини амалга ошириш, лицензиатлар томонидан лицензиялаш шартлари ва талабларини бузиш ҳолатларини аниқлаш, олдини олиш, уларга чек қўйиш ва қоидабузарликда айбдор бўлганларни юридик жавобгарликка тортишдан иборат бўлган давлатнинг ижтимоий муносабатларни тартибга солишнинг маъмурий-ҳуқуқий усулларнинг мажмуасидир.

Рухсатнома деганда фуқароларнинг ҳуқуқ, қонуний манфаатлари ва соғлиги, жамоат тартиби ва жамоат хавфсизлигига хавф туғдирувчи ҳаракатларни амалга ошириш учун, шунингдек, рухсат этувчи фаолиятда мунтазам равишда назорат олиб бориш имконини берувчи ички ишлар органлари томонидан бериладиган ҳужжат тушунилади.

Умуман олганда, юқорида келтирилган фикрларни умумлаштирган ҳолда мамлакатимизда ҳам МДХ мамлакатларида ҳам лицензиялаш тартиботларини либераллаштириш масалалари³² ҳанузгача ўз долзарблигини йўқотмаганлигини ва замон талаблари нуқтаи назаридан ўрганишга муҳтожлигини қайд этиш жоиз.

³² Усова М.В. Правовое регулирование лицензирования в условиях административной реформы. Автореф.дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 23 с